

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

О.А. Стычева

*к.п.н., доцент кафедры русского языка и литературы
Южно-Казахстанского педагогического университета
имени У. Жанибекова
Шымкент, Казахстан
0906sto@mail.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18100627>

***Аннотация.** В статье обосновывается тезис о необходимости использования на языковых занятиях в вузе коммуникативно-деятельностного подхода, который рассматривается в качестве платформы в системе обучения неродному языку. Суть этой технологии заключается в дидактически грамотном отборе содержательного материала занятия, на котором создаются условия, необходимые для формирования у обучающихся коммуникативной компетентности как слагаемой языковой и речевой компетенций. Основное внимание автор уделяет вопросам овладения студентами навыками говорения, слушания, чтения и письма; виды речевой деятельности рассмотрены в статье как элементы обучения, что обусловило представление ответа на вопрос «чему учить?» в дидактическом формате.*

***Ключевые слова:** коммуникативная компетентность, формы речи, виды речевой деятельности, аудирование, продуцирование, функциональное чтение, совершенствование письменной речи.*

Основы коммуникативно-деятельностного подхода исследуются в трудах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, И.А. Зимней и др. В настоящее время этот подход получил практическую реализацию на занятиях по обучению русскому языку как неродному. Объектом обучения с позиций названного подхода является речевая деятельность в таких ее видах, как слушание, говорение, чтение и письмо. С их развитием и формированием связано решение конкретных образовательных задач, выводящее на конечную цель обучения – коммуникативную компетентность. В свою очередь, коммуникативная компетентность представлена языковой и речевой компетенциями.

Для характеристики языковой компетенции определим основные положения лингвистических отраслей знаний. Язык – знаковая система. Языковые знаки – самые сложные. Самостоятельным языковым знаком является слово. Предложение и текст – языковые знаки разной степени сложности. Язык служит средством общения, позволяя говорящему выражать свои мысли, воспринимать мысли других и реагировать на информацию. В этом значении язык выполняет коммуникативную функцию. Язык способствует деятельности мышления и отражает ее результаты. В своей познавательной функции язык участвует в формировании сознания как отдельного человека,

так и общества. Язык помогает сохранять и передавать информацию. Эта функция языка называется *аккумулятивной*. Кроме того, язык выполняет функцию *эмоциональную* (выражает чувства, эмоции) и *волюнтаривную* (воздействует на адресата).

Говоря о формах существования языка, следует в первую очередь назвать литературный язык (другие формы: просторечие, диалекты, жаргоны). Этот язык обслуживает различные сферы человеческой деятельности: политику, культуру, делопроизводство, законодательство, словесное искусство, бытовое общение, межнациональное общение. Литературный язык имеет две формы – *устную и письменную*. Устная речь – звучащая, письменная – графически оформленная. Устная речь изначальна. Она предполагает наличие собеседника, слушателя. Собеседники не только слышат, но и видят друг друга. Поэтому устная речь нередко зависит от того, как её воспринимают. Реакция слушателя, его реплики, жесты – всё может повлиять на характер речи, изменить её или прекратить. Такая речь называется *контактной*. Письменная речь *дистантна*, она обращена к отсутствующему. На её содержание и форму реакции читатель оказывает лишь опосредованное влияние. Пишущий имеет возможность редактировать, совершенствовать текст.

И устная, и письменная формы речи служат задачам общения – сложного процесса взаимодействия людей, реализуемого при помощи языка. Овладеть коммуникативной компетентностью на неродном языке – значит усвоить нормы и правила, лежащие в основе названных видов деятельности [3].

Основные различия устной и письменной форм речи: форма реализации (графическая, звучащая); отношение к адресату (опосредованное, непосредственное); характер создания (обработанное, спонтанное).

Виды речевой деятельности взаимосвязаны и взаимозависимы, в дидактических целях рассмотрим их отдельно. Лингводидакты и психолингвисты единокорны в одном: аудирование – это наиболее сложный вид рецептивной речевой деятельности. Восприятие имеет свойство быть избирательным: запоминать легкую, второстепенную информацию. Восприятие может быть фрагментарным (запоминается лишь часть информации). К сожалению, в студенческой среде чаще всего мы имеем дело с неподготовленным слушателем, почему и возникает необходимость рассматривать слушание как элемент обучения. А если это элемент обучения, то природу аудирования предстоит изучить. В специальной литературе аудирование характеризуется как многоуровневый процесс, однако эти уровни характеризуются по-разному. Одни выделяют морфемный, словесно-фразовый уровень. Другие в основу характеристики уровней кладут не лингвистическую,

а психологическую характеристику. Так, И.А. Зимняя называет такие этапы: прием звуковых сигналов, соотнесение сигналов с опытом понимания; оценка информации [1].

Цель слушания может быть различной:

познавательная – узнать

мнемоническая – запомнить

коммуникативная – вступить в общение

Обучение говорению происходит в обозначенных в тематическом плане сферах общения в виде диалога и монолога, где активно используются различные формы интерпретации и аргументации. *Продуцирование (говорение)* заключается в переводе внутренней речи в акустическую, в перекодировке мысли в звуковые сигналы. Результат говорения – это устное высказывание. Механизм высказывания: ситуация, потребность, мотив, создание внутреннего плана высказывания, отбор слов, их расположение (структурирование). От говорящего требуется в доли секунды оценить ситуацию, определить мотивы, охарактеризовать адресата, определить план высказывания и оформить его грамматически. Затем в действие включается речевой аппарат, высказывание оформляется акустически.

Овладение навыками говорения требует от обучающегося построения высказывания, обусловленного ситуацией общения, что представляет для преподавателя русского языка сложную методическую задачу, поскольку говорение на неродном языке связано с наибольшими трудностями и требует временных затрат и усилий со стороны обучающихся и обучаемых. Тем не менее затраты времени и усилия окупаются, если студенты овладевают этой деятельностью на начальном этапе на строго отработанном минимальном материале, который обеспечивает мотивационный уровень и надежную базу для формирования других видов речевой деятельности.

Говорение может выступать в форме монологического (связного) высказывания и диалогического (беседы), хотя по своей сути такое разграничение несколько искусственно. Осуществляется оно в методических целях с тем, чтобы учитывать лингвистические особенности каждой из форм речи, условия их протекания. Так, для монологической речи характерна, например, полнота и развернутость: это может быть описание, повествование, рассуждение.

Методически важными при обучении монологической речи являются опоры, с помощью которых выполняются упражнения. Такими опорами могут быть: 1) наглядность, 2) текст, 3) ситуация, 4) тема (фрагмент темы), проблема. Эта последовательность соблюдается в основном лишь на начальном этапе,

затем порядок использования опор меняется; на среднем этапе он может быть следующим: 1) ситуация, 2) наглядность, 3) текст, 4) тема; На продвинутом этапе: 1) текст, 2) речевые ситуации, 3) наглядность (серия картин, кинофильм), 4) тема, проблема.

При формировании контекстной речи главной опорой является письменный или устный текст. Для развития композиционно-структурных компонентов монологических умений может быть использован образцовый, «эталонный» текст с ясной структурой, состоящий из трех частей – вступления (зачин), основной части и заключения. При этом возможно использование специальной схемы-образца построения монолога. К особым трудностям овладения связной монологической речью относятся выбор порядка слов в предложении в связном монологическом высказывании, постановка правильного словесного и логического ударения в фразах и др.

Следует указать на многоаспектность этого вида речевой деятельности: он оказывается востребованным при использовании словесных методов презентации, он крайне важен при выполнении различных видов работы, он лежит в основе научных диалогов «преподаватель – студент», «студент – студент». Не менее важен и полилог – особая форма общения, организуемая на уровне «преподаватель – студенты», «студент – студенты».

Обучение чтению происходит на материале литературных, информационных и других текстов. На занятиях в вузе стоит задача сформировать у студентов навык беспереводного понимания содержания текста. Напомним, что текст – это коммуникативная единица, отражающая определенную прагматическую установку его создателя. Тексту, помимо воспроизводимости в разных условиях, свойственна целостность, социальная обусловленность, смысловая законченность, проявляющаяся в структурно-смысловой организации речевого произведения, интеграция частей которого обеспечивается семантико-тематическими связями, а также формально-грамматическими и лексическими средствами.

Выделяют различные виды чтения с точки зрения методики обучения. В настоящее время наибольшее распространение получила классификация видов чтения по степени проникновения в текст, предлагаемая С.Х. Фоломкиной, которая делит учебное чтение на изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое [4].

Ознакомительное чтение предполагает извлечение основной информации, при этом делается ставка на воссоздающее воображение читателя, благодаря которому частично восполняется смысл текста. При чтении с пониманием основного содержания студент определяет тему и выделяет основную мысль

письменного сообщения, отделяя главные факты от второстепенных, опуская детали. *Просмотровое* чтение рассматривается как вид чтения, целью которого является получение общего представления о содержащейся в тексте информации. *Изучающее* чтение представляет собой внимательное вчитывание в текст для полного точного понимания содержания и запоминания содержащейся информации для ее дальнейшего использования. При чтении с полным пониманием содержание аутентичного текста необходимо понимать как главную, так и второстепенную информацию, используя все возможные средства раскрытия значения незнакомых языковых явлений. *Поисковое* чтение предполагает овладение умением находить в тексте те элементы информации, которые являются значимыми для выполнения той или иной учебной задачи.

Обучение письму включает овладение орфографически-граммотным письмом и навыками структурирования письменного текста в его различных функциональных видах. На формирование коммуникативной компетенции, как показывает практика, большое влияние оказывает выполнение *лексико-семантических, лексико-грамматических, и лексико-стилистических упражнений*. Охарактеризуем эти упражнения, соотнеся их своеобразие с работой по развитию речи.

Лексико-семантические упражнения дифференцируются с учетом предлагаемых учителем заданий. Это может быть подбор примеров на анализируемое лексическое явление (подобрать синонимы или антонимов). Практикуется организация наблюдений за употреблением определенных лексических единиц в тексте (найти в тексте слова, употребленные в переносном значении). Для семантической характеристики новых слов используется материал толковых словарей, словарей синонимов и антонимов, словарей заимствований. Задания к лексико-грамматическим упражнениям в большей степени связаны с конструированием словосочетаний и предложений. Выполнение таких упражнений не только способствует лучшему пониманию значения слова, но и позволяют усвоить специфику его изменения, образования словоформ. Упражнения лексико-стилистического характера направлены на выработку у студентов умений сознательно отбирать слова при обращении к соответствующему стилю речи. Здесь должное внимание обращается на стилистику текста, определяющую выбор той или иной лексической единицы, поэтому выполнение упражнений третьей группы связано с написанием сочинений и эссе.

Упражнения, систематизированные по предложенному выше принципу, способствуют качественному усвоению теоретического материала по лексикологии, а также формированию практических навыков, существенно

влияющих на работу по развитию речи. Такие упражнения развивают логическое мышление, вырабатывают у студентов языковое чутье, учат сознательному и бережному отношению к слову, а также такому его употреблению, которое соотносится с требованиями к хорошей речи – точности, выразительности, уместности. Коммуникативная компетентность обучающихся формируется на занятиях русского языка при условии систематической и целенаправленной работы. Овладение коммуникативной компетентностью предполагает развитие речевых умений и навыков, а также социокультурное развитие студентов. Наряду с учебными средствами, этим целям могут служить художественные тексты, которые в этом случае выступают как ценный дидактический материал, имеющий познавательную и воспитательную ценность. Работа над текстами – это эффективное средство закрепления фонетического и лексико-грамматического материала, которое позволяет наряду с решением практических задач осуществлять эстетическое воспитание будущих специалистов.

Современная концепция обучения русскому языку как неродному предусматривает обновление содержания и методов преподавания языка, одним из компонентов которого является овладение ценностями духовной и материальной культуры. Язык и культура тесно взаимосвязаны. Культура не может обойтись без опоры на ту или иную знаковую систему. Под национальными нравственными ценностями мы понимаем родной язык как высшее проявление духа народа. При этом очевидна связь между культурой и языком [2]. Совершенная система обучения русскому языку как неродному предполагает интеграцию языка и культуры с помощью сопряжения слов и текстов. Использование текстов при изучении русского языка как неродного обеспечивает не только разработку общих и частных вопросов обучения, но и решение таких важных проблем, как воспитание вдумчивого и бережного отношения к слову, формирование личности, осознающей необходимость своего культурно-речевого совершенствования.

Литература

1. Зимняя И.А. Характеристика видов речевой деятельности // В кн. Психология обучения неродному языку. – М., 1989. – С. 141-147.
2. Ким В.А., Кабылбаева З.С. Формирование языковой личности в условиях полилингвального образования// Казахстан на этапе социально-политического и экономического развития в условиях глобализации: международная научно-практическая конф. – Тараз, 2018. – С. 145-147.
3. Концепция коммуникативного обучения иноязычной культуре в средней школе/ под ред. Е.И. Пассова, В.Б. Царьковой. – М., 2003. – 224 с.
4. Фоломкина С.К. Теоретические основы методики обучения. – М., 1981. – 148 с.